

10. Александров, Ю. В. Криминология / Ю. В. Александров, А. П. Гель, Г. С. Семаков. – Москва : Юрайт, 2020. – 295 с. – Текст : непосредственный.

УДК 004.056:341.9.019

DOI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРЕВЕНЦИИ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

САСОВ А.В.,

**канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры
административного права;**

МИТЬКО Д.В.,

**магистрант кафедры гражданского и
предпринимательского права,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Статья посвящена исследованию международного опыта превенции посягательств на государственные информационные ресурсы. В работе проанализированы международно-правовые и национальные акты отдельных стран, регулирующие процесс превенции указанных явлений.

Ключевые слова: посягательства на ГИР, превенция, международный опыт, международное сотрудничество

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN PREVENTING ENCROACHMENTS ON STATE INFORMATION RESOURCES

SASOV A.V.,

**Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of
Administrative Law;**

MITKO D.V.,

**master's student, Department of Civil
and Business Law,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article is devoted to the study of international experience in the prevention of encroachments on state information resources. The paper analyzes

the international legal and national acts of individual countries regulating the process of prevention of these phenomena.

Keywords: encroachments on GIR, prevention, international experience, international cooperation

Постановка задачи. Численность посягательств на государственные информационные ресурсы (далее – ГИР) неуклонно растет. Причем указанная проблема касается не только России, но и зарубежных государств [1]. Одной из причин уязвимостей является использование нелицензированного программного обеспечения в системах, обрабатывающих ГИР, а также использование несанкционированных приложений или другого программного обеспечения. Кроме того, Россия находится в уникальной киберсреде и нарабатывает собственный опыт противодействия гибридной войне. И хотя за прошедшие несколько лет кибератаки, направленные на ГИР и другие ресурсы, вызвали ряд негативных последствий экономического характера, система противодействия киберугрозам динамично развивается. Для продолжения процессов внедрения платформ по обмену информацией особое внимание следует обратить на вопросы международного опыта по противодействию противоправным посягательствам на ГИР.

Актуальность. Политика цифровизации, которая активно проводится Россией в последнее время, предполагает широкое применение информационных технологий во многих сферах жизнедеятельности общества, и в том числе в государственном управлении. Различные ГИР (например, сервис «Госуслуги») неминуемо хранят на своих серверах большой объем данных о своих пользователях. Это, свою очередь, порождает серьезную проблему – проблему информационной безопасности этих данных. Анализ международного опыта позволит выстроить более эффективную систему превенции посягательств на такого рода ресурсы в России.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучению вопросов международного опыта по противодействию посягательствам на ГИР посвящены труды А. Н. Ильяшенко, А. С. Горлова, И. Р. Бегишева, Н. А. Рябиновой и ряда других ученых. Однако нередко данная тема исследовалась в трудах лишь частично, что требует новых научных исследований.

Цель статьи – исследовать международный опыт превенции противоправных посягательств на государственные информационные ресурсы.

Изложение основного материала исследования. В современном мире государства все чаще используют «Интернет» для хранения, обработки и использования данных. В целом ГИР – это «имеющиеся в распоряжении государственных органов сведения и документы, обособленные посредством включения в государственные информационные системы, государственные базы данных или иным способом и используемые в целях исполнения государственным органом возложенных на него полномочий» [2, с.298].

Эффективное выявление и пресечение противоправных посягательств на ГИР невозможно в полной мере без международного сотрудничества. Такого рода взаимодействие основывается на определенных документах – международных договорах о взаимной правовой помощи, взаимном признании иностранных судебных решений и т. п.

Среди универсальных международно-правовых документов по кибербезопасности можно выделить:

1. Конвенцию Совета Европы о киберпреступности (2001г.);
2. Справочник ООН по предотвращению и контролю преступности, связанной с компьютерами (1995г.);
3. Десять принципов борьбы с высокотехнологичными преступлениями, принятые на встрече министров внутренних дел и министров юстиции Большой Восьмерки (1997г.);
4. Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности (2000г.) и ряд других.

Необходимо ответить, что одним из первых международных документов в борьбе с киберпреступностью является «Минимальный список», принятый Европейским комитетом по проблемам преступности Совета Европы в 1990 году. Данный документ предусматривал следующие преступления в сфере информационной безопасности: компьютерное мошенничество, компьютерный подлог, повреждение компьютерной информации или программ, компьютерный саботаж, несанкционированный доступ к компьютерным системам, несанкционированный перехват информации, несанкционированное копирование защищенных компьютерных программ, незаконное изготовление

топографических копий. Впоследствии эта классификация преступных посягательств была скорректирована вышеупомянутой Конвенцией Совета Европы о киберпреступности.

Для повышения эффективности координации деятельности правоохранительных органов различных мира существует единый кодификатор международной уголовной полиции Генерального Секретариата Интерпола, который с 1991 года интегрирован в автоматизированную систему поиска, и на данный момент используется подразделениями национальных центральных бюро Интерпола большинства стран мира [3].

В рамках ЕС нормативно-правовыми актами, принятыми для противодействия противоправным посягательствам на ГИР и другие ресурсы, являются:

1. Директива ЕС по противодействию кибератакам на информационные системы (2013г.);
2. Директива Еврокомиссии по борьбе с мошенничеством и другими финансовыми преступлениями в сети Интернет (2017г.) и ряд других.

В целом в ЕС уделяется значительное внимание проблематике раннего выявления и оперативного реагирования на кибератаки против ГИР. Так, Стратегия кибербезопасности Европейского Союза в понятие «киберзащита» включает выявление и блокирование кибератак, локализацию их последствий независимо от происхождения в отношении гражданских объектов всех форм собственности, а также установление и расследование киберпреступлений [4].

Также стоит упомянуть о Европейском агентстве сетевой и информационной безопасности (European Network and Information Security Agency, ENISA), которое обеспечивает выполнение функции выявления и блокирования кибератак, а также локализации их последствий независимо от происхождения в отношении гражданских объектов всех форм собственности. CERT-EU (Computer Emergency Response Team) – это структура, которая выявляет кибератаки с помощью специализированной технологической системы датчиков, установленных на абонентских линиях доступа к серверам. В случае осуществления кибератаки срабатывает датчик, о чем оперативно оповещается CERT-EU. Если CERT-EU обнаруживает кибератаки с признаками преступных действий, то соответствующая информация передается в

Европейский центр по расследованию киберпреступлений (European Cybercrime Centre, ЕСС), который, в свою очередь, может проинформировать о них Европейское агентство обороны (European Defence Agency) для организации киберопераций или Европейскую службу внешних дел (European External Action Sendee) [5].

Понимание важности разработки и принятия международно-правовых актов, направленных на борьбу с компьютерными преступлениями, было воспринято рядом международных организаций начиная с девяностых лет XX столетия. ООН, учитывая роль и значение информации, развитие информационно-коммуникационных технологий, создание мировых баз данных, глобальных информационных сетей и систем и их защиты, взяла на себя координирующую роль в разработке как концептуальных, так и правовых основ регулирования ключевых вопросов, среди которых, в том числе, и борьба с преступным использованием информационных технологий.

Так, Резолюцией Генеральной Ассамблеи A/RES/58/199 подчеркнута потребность охраны информативных инфраструктур. В Резолюции выделяются следующие элементы их защиты:

1) наличие сетей для срочного предупреждения о факторах уязвимости, угрозах и инцидентах в кибернетическом пространстве;

2) анализ инфраструктур и выявление факторов, обуславливающих их взаимозависимость, для усиления их защиты;

3) содействие отслеживанию попыток взлома защиты важнейших информационных инфраструктур и, в надлежащих случаях, предоставление информации о результатах такого отслеживания другим государствам;

4) создание и обеспечение функционирования систем коммуникации в кризисной ситуации и проверка их функционирования для обеспечения их надежной и стабильной работы в чрезвычайных ситуациях;

5) организация профессиональной подготовки и проведение тренировок для укрепления потенциала реагирования и апробирования планов обеспечения непрерывной работы;

6) наличие адекватных материальных и процессуальных законов и квалифицированного персонала для того, чтобы

государства могли расследовать попытки нарушения защиты важнейших информационных инфраструктур и привлекать к ответственности причастных к этим попыткам лиц

7) содействие национальным и международным научным исследованиям и опытно-конструкторским разработкам и поощрение применения технологий обеспечения защиты, отвечающих международным стандартам и т. п. [6].

В свою очередь в США еще в 2007 году начата реализация программы Доверительных интернет-соединений (TIC, Trusted Internet Connections), в рамках которой планировалось обеспечить киберзащиту более 5 тыс. информационных систем органов и подразделений федеральной власти США [7].

В США система противодействия противоправным посягательствам на ГЭИР и другие критические информационные ресурсы имеет более разветвленный характер. Одним из основных субъектов такой системы является Национальный центр кибербезопасности и интеграции связи (NCCIC, National Cybersecurity and Communication Integration Center), в состав которого входят группа экстренного реагирования на компьютерные события в США (US-CERT, U.S. Computer Emergency Response Team), группа экстренного реагирования на чрезвычайные события в системах управления промышленностью (ICS-CERT, Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team) и Национальный координационный центр связи (NCC, National Coordinating Center for Communications).

US-CERT выявляет кибератаки на объектах федеральных органов власти США, предупреждает о них администраторов безопасности информационных систем и координирует деятельность по восстановлению федеральных информационных систем после кибератак или киберинцидентов.

ICS-CERT предупреждает и выявляет кибератаки на информационные системы объектов критической инфраструктуры в промышленности США [8]. В ноябре 2018 года указом президента США NCCIC передано в подчинение нового агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры министерства внутренней безопасности США [9].

Сравнение международного опыта противодействия противоправным посягательствам на ГИР свидетельствует о ряде

проблемных вопросов, требующих как нормативного, так и организационного решения. Так, например, в последнее время существует тенденция по сотрудничеству со странами-участниками Конвенции о киберпреступности, поскольку отсутствуют механизмы практической имплементации положений Конвенции в украинском законодательстве, прежде всего в отношении несоответствия системы сбора электронных доказательств, и в целом соотношение понятия «электронное доказательство» в разных странах.

Особое внимание превенции посягательств на ГИР уделяется и на постсоветском пространстве. Так, значительное внимание уделяется вопросам безопасности объектов критической инфраструктуры в Республике Беларусь, основные положения которой изложены в Указе Президента РБ от 16.04.2013 года № 196 «О некоторых мерах по совершенствованию защиты информации» [10].

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, в современном мире существует и реализуется разветвлённая система превенции посягательствам на ГИР. При этом данная система имеет как международный уровень, так и национальный. Ряд стран имеет весьма интересный опыт в обозначенной сфере. Так, полезен опыт работы в США Национального института наук и технологий США (NIST), который занимает видное место в среде информационной безопасности этого государства. В связи с этим стоит рассмотреть вопрос о создании подобной организации и в России.

Также целесообразно вводить в действие новые стандарты и методические рекомендации для основных отраслей объектов критической информационной инфраструктуры и государственных органов. Такие рекомендации стоит разрабатывать с учетом международных практик и стандартов развития групп реагирования на инциденты, что связано с кибербезопасностью (CERT и CSIRT/SOC). В методических рекомендациях целесообразно закреплять вопросы координации реагирования на киберинциденты, в частности, процедуры информирования общества, а также обязанности государственных субъектов системы кибербезопасности России по защите критически важной

инфраструктуры для предотвращения рисков, реагирование на них, уменьшение их воздействия и восстановление. Организация, подобная NIST, может формализовать систему управления рисками для государственных органов и частных субъектов, приобщить их к открытой дискуссии по проблемным вопросам. С помощью такой организации можно организовывать и внедрять программы обучения и повышения квалификации, стажировки и обмена между компаниями, занимающимися кибербезопасностью, и государственными органами, а также наладить сотрудничество и обмен сотрудниками между группой быстрого реагирования (CERT-UA) и другими группами быстрого реагирования объектов критической информационной инфраструктуры.

В целом, с учетом международного опыта для противодействия противоправным посягательствам на ГИР важно совершенствовать сотрудничество правоохранительных органов России с иностранными органами. В частности, в связи с текущей мировой ситуацией целесообразно расширять сотрудничество с правоохранительными органами стран Азии, особое место среди которых занимает Китай.

Список использованных источников

1. В Минцифры сообщили о росте числа кибератак на информресурсы РФ в 2022 году на 80% / Парламентская газета – URL: <https://www.pnp.ru/social/v-mincifry-soobshhili-o-roste-chisla-kiberatak-na-informresursy-rf-v-2022-godu-na-80.html> – Текст : электронный.

2. Негородов, В. С. Разработка понятия «Государственные информационные ресурсы» – Текст : непосредственный // В. С. Негородов, Е. В. Андреева // Вестник университета. – 2014. – № 15. – С. 294 – 299.

3. Классификация компьютерных преступлений по кодификатору международной уголовной полиции генерального секретариата Интерпола – URL: <https://www.cyberpol.ru/cybercrime.shtml> – Текст : электронный.

4. New EU Cybersecurity Strategy and new rules to make physical and digital critical entities more resilient – URL: <https://digitalstrategy.ec.europa.eu/en/policies/cybersecurity-strategy> – Текст : электронный.

5. European Parliament resolution of 12 September 2013 on a Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace – URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ТА-7-2013-0376_EN.html – Текст : электронный.

6. «Создание глобальной культуры кибербезопасности и защита важнейших информационных инфраструктур»: Резолюция Генеральной Ассамблеи A/RES/58/199 от 23.12.2003г – URL: <https://www.un.org/ru/ga/58/docs/58res2.shtml> – Текст : электронный.

7. Milton Mueller, Andreas Kuehn. Einstein on the Breach: Surveillance Technology, Cybersecurity and Organizational Change – URL: <https://econinfosec.org/archive/weis2013/papers/MuellerKuehnWEIS2013.pdf> – Текст : электронный.

8. ICS-CERT. Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team – URL: <https://ics-cert.us-cert.gov> – Текст : электронный.

9. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency – URL: <https://www.dhs.gov/cybersecurity-and-infrasructure-security-agency.html>. – Текст : электронный.

10. «О некоторых меры по совершенствованию защиты информации» Указ Президента Республики Беларусь от 16.04.2013 года № 196. – URL: <https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31300196> – Текст : электронный.